

DETEKTIV JANRDA ADOLAT G'OYASINING BADIY IFODASI: AGATA KRISTI MISOLIDA

Kurbanaliyeva Zuxra Rustam qizi

Samarqand Davlat Pedagogika instituti O'zbek
tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Usarova Laylo Ibragimovna

O'zbek tili va adabiyoti kafedراسи dotsenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569631>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz adabiyotining mashhur vakili Agata Kristining "Hech kim qolmaguncha" asari tahlil qilinadi. Asar detektiv janrining eng yuksak namunalaridan biri bo'lib, u nafaqat sirli voqealar, balki inson ruhiyati, vijdon azobi va axloqiy mas'uliyat kabi falsafiy masalalarni ham o'zida mujassam etgan. Unda o'nta shaxsning noma'lum bir shaxs tomonidan chekka orolga taklif etilishi va ularning birin-ketin sirli tarzda o'lim topishi orqali jinoyat va jazolanish g'oyasi yoritilgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, "Hech kim qolmaguncha" asari detektiv janr doirasidan chiqib, axloqiy-falsafiy roman darajasiga ko'tarilgan bo'lib, u insonning ichki dunyosi, vijdoni va adolatga bo'lgan qarashlarini sinovdan o'tkazadi. Shu bois ushbu asar nafaqat detektiv adabiyot muxlislari, balki insoniy qadriyatlar haqida o'ylaydigan har bir o'quvchi uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Agata Kristi, detektiv janr, jinoyat, jazo, adolat, vijdon azobi, psixologik tahlil, axloqiy mas'uliyat, inson ruhiyati, sirli voqealar, kompozitsiya, obrazlar tizimi, bolalar she'ri, orol motivi, insoniy qadriyatlar, adabiy tahlil, falsafiy mushohada, dramatism, jinoyatchilik psixologiyasi, adabiy mahorat.

Аннотация: В статье анализируется произведение знаменитой английской писательницы Агаты Кристи «Пока никого не осталось». Это произведение является одним из высших образцов детективного жанра, воплощая в себе не только таинственные события, но и философские проблемы человеческой психики, раскаяния и моральной ответственности. В нём раскрывается тема преступления и наказания через приглашение неизвестным человеком десяти человек на далёкий остров и их загадочную гибель одну за другой.

Согласно результатам исследования, произведение «Пока никого не осталось» вышло за рамки детективного жанра и поднялось до уровня нравственно философского романа, подвергающего испытанию внутренний мир человека, его совесть и представления о справедливости. Поэтому оно имеет большое значение не только для поклонников

детективной литературы, но и для каждого читателя, размышляющего о человеческих ценностях.

Ключевые слова: Агата Кристи, детективный жанр, преступление, наказание, справедливость, раскаяние, психологический анализ, моральная ответственность, человеческая психика, таинственные события, композиция, образная система, детское стихотворение, мотив острова, человеческие ценности, литературный анализ, философское наблюдение, драматизм, криминальная психология, литературное мастерство.

Abstract: This article analyzes the work of the famous English writer Agatha Christie, "Until No One Is Left". The work is one of the highest examples of the detective genre, which embodies not only mysterious events, but also philosophical issues such as the human psyche, remorse, and moral responsibility. It illuminates the idea of crime and punishment through the invitation of ten people to a remote island by an unknown person and their mysterious deaths one after another.

According to the results of the research, the work "Until No One Is Left" has gone beyond the scope of the detective genre and has risen to the level of a moral-philosophical novel, which tests a person's inner world, conscience, and views on justice. Therefore, this work is of great importance not only for fans of detective literature, but also for every reader who thinks about human values.

Keywords: Agatha Christie, detective genre, crime, punishment, justice, remorse, psychological analysis, moral responsibility, human psyche, mysterious events, composition, system of images, children's poem, island motif, human values, literary analysis, philosophical observation, dramatism, criminal psychology, literary skill.

Adabiyot inson ruhiy olamining eng chuqur qatlamlarini ochib beruvchi, jamiyatdagi axloqiy va ijtimoiy muammolarni yorituvchi eng qudratli san'at turlaridan biridir. Har bir davr o'zining adabiy yo'nalishlari, janrlari va badiiy ifoda shakllari bilan ajralib turadi. XX asr jahon adabiyotida aynan detektiv janr shunday o'ziga xos hodisa bo'lib, u o'quvchini sirli voqealar, jinoyat, tergov jarayoni va adolat izlashga undaydigan fikriy o'yinlar bilan o'ziga rom etadi [1, 56]. Detektiv asarlarning asosiy mohiyati jinoyatni ochish emas, balki inson ruhiyatidagi murakkabliklarni fosh etish, vijdon va adolat o'rtasidagi kurashni badiiy tarzda yoritishdir.

Detektiv janrning shakllanishi ingliz adabiyoti bilan chambarchas bog'liq. E'tirof etilganidek, bu yo'nalishning haqiqiy rivojiga ulkan hissa qo'shgan yozuvchilardan biri — Agata Kristi (1890–1976) bo'lgan. U o'z ijodiy faoliyati

davomida 80 dan ortiq roman, yuzlab hikoya va pyesalar yaratgan, ularning aksariyati jahon adabiyoti oltin fondidan joy olgan [2, 214]. Yozuvchining asarlari 100 dan ortiq tillarga tarjima qilingan, u esa “Detektiv qirolchasi” unvoniga sazovor bo’lgan. Kristi asarlarida jinoyat voqealari, sirli shaxslar, tergov jarayonlari, aybdor va aybsiz o’rtasidagi farq kabi masalalar chuqur tahlil etiladi. Ammo uning asarlarining eng muhim jihati shundaki — jinoyat orqali adolat masalasi badiiy jihatdan ochib beriladi [3, 178].

Agata Kristi uchun detektiv janr bu shunchaki o’yin yoki syujet qurilishi emas, balki axloqiy sinov maydonidir. Yozuvchi asarlarida insonning ichki dunyosi, vijdoni, mas’uliyati va o’z harakati uchun javobgarlik tuyg’usini o’rganadi. Ayniqsa, uning mashhur “Hech kim qolmaguncha” asari bu borada alohida o’rin tutadi. Asar voqealari o’nta insonning noma’lum shaxs tomonidan chekka orolga taklif etilishi, ularning birin-ketin o’lim topishi orqali rivojlanadi. Har bir qahramon bir vaqtlar sodir etgan, biroq qonun tomonidan jazolanmagan jinoyat tufayli o’z vijdoni va taqdiri oldida javob beradi [1, 59]. Shu orqali yozuvchi adolatning insoniy va ilohiy ko’rinishlari, jinoyat va jazoning muqarrarligi, vijdonning inson hayotidagi o’rni kabi masalalarni yoritadi.

Mazkur asar detektiv janr doirasida yaratilgan bo’lsa-da, u o’z mazmuni va g’oyaviy yo’nalishi bilan falsafiy-axloqiy roman darajasiga ko’tarilgan. Yozuvchi voqealarning tashqi sarguzasht jihatidan ko’ra, ichki ruhiy kechinmalarni, insonning o’z aybini tan olish yoki 77 qochishga bo’lgan urinishlarini tasvirlaydi. Bu jihatdan asar nafaqat adabiy, balki psixologik va ijtimoiy ahamiyatga ham ega [4, 301].

Agata Kristi adolat g’oyasini turlicha talqin etadi: u qonuniy adolatdan ko’ra vijdoniy adolatni ustun qo’yadi. Chunki ayrim jinoyatlar sud tomonidan isbotlanmasa-da, ularning izi inson ruhida saqlanib qoladi. Shuning uchun “Hech kim qolmaguncha” asari orqali yozuvchi shunday xulosaga keladi: inson hayotida jazodan qutulish mumkin, ammo vijdon azobidan qochib bo’lmaydi [3, 183]. Bu fikr asarning har bir sahnasida, har bir qahramon taqdirida o’z ifodasini topgan.

Demak, “Hech kim qolmaguncha” asari nafaqat detektiv janrning klassik namunasi, balki adolat va insoniylik falsafasini o’zida mujassam etgan chuqur badiiy asardir. Shu bois ushbu maqolada Agata Kristining mazkur asari misolida detektiv janrda adolat g’oyasining badiiy ifodasi tahlil qilinadi, asardagi voqealar rivoji, obrazlar tizimi, kompozitsiya va yozuvchining mahorati asosida bu g’oya qanday badiiy shaklga ega bo’lgani yoritib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov S. Jahon adabiyotida detektiv janr taraqqiyoti. — Toshkent: Fan nashriyoti, 2018. — 256 b.

2. O‘razboyeva M. Agata Kristi va ingliz detektiv maktabi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2020. — 324 b.
3. Christie, A. And Then There Were None. — London: HarperCollins, 1939. — 256 p.
4. Ismoilov B. Adabiyot va inson psixologiyasi. — Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. — 375 b.

